

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida <i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... <i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari <i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari <i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... <i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari <i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза <i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... <i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... <i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... <i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... <i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов <i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... <i>Ibraimova G. A.</i>	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... <i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни <i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish <i>D. Melliyyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... <i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini <i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari <i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... <i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... <i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatları (Biologiya o'quv fani misolida) <i>M. R. Hayitov</i>	186

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova
	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children..... 195 Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni 198 Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari..... 202 Mirzayeva Faroxat Odiljonovna
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati..... 206 Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati 211 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri..... 215 Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi 219 Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari..... 222 Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 228 Ro'zmetova Farangiz Azamatovna
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni..... 232 Saidova Barno Narzullayevna
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida) 236 Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment)..... 239 Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi..... 242 Shukurova Halima Sunatullayevna
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish 245 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies 248 Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari..... 252 Z. M. Zarifova
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема 257 Хамидуллаева Ситора Салимовна
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati 259 Babayeva M. A.
	Ways of Teaching English to Preschool Children 263 Ergasheva Gulnora Nematovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni 268 Gaziyeva Nigora Shamsiddinova
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari..... 271 Jo'raqulova Gulruh Murot qizi
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari 274 Jumanova Fatima Uralovna

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенство образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
<i>Саломова Хулкар Шодимуродовна</i>	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
<i>Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna</i>	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
<i>Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri	326
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
<i>Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna</i>	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
<i>Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li</i>	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna</i>	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
<i>Jumayeva Gulxan Amrullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
<i>Kenjayev Anvar Sattorovich</i>	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
<i>Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich</i>	
Invariant sinf soatlarning variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
<i>Salomov G'ulom Yuldoshevich</i>	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
<i>Xurvalieva Tarmiza Latipovna</i>	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
<i>Комилова Мукаррам Кобилжоновна</i>	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	
Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish	448
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar	452
<i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>	
Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
<i>Baratov Nasriddin Karshibayevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
<i>Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
<i>Otabek Abdurahmonov</i>	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
<i>Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli</i>	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
<i>Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi</i>	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
<i>Salimov Akram Xaitovich</i>	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
<i>Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
<i>Usmonova Dilnoza Toshmamatovna</i>	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
<i>Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi</i>	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
<i>Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna</i>	
Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari	500
<i>Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Abdusodiqova Shahlo G'ayratovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalonova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni.....	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	

Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	
Oliy ta'lim tizimidagi boshqaruvning psixologiyada o'rganilishi va rahbarlar boshqaruv faoliyati samaradorligini rivojlantirish masalalari	581
<i>A. T. Roziqulova</i>	
Boks sportida hakamlikning zamonaviy muammolari va ularni hal qilish yo'llari	584
<i>Razzaqova Sabina Shuxratovna</i>	
Pedagogical Description of the Concepts of "Communicability" and "Communicative Ability"	588
<i>Safarova Sojida Sakhadin kizi</i>	
Zamonaviy darsni loyihalash va tashkil etish tamoyillari	590
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
O'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishning zamonaviy yo'nalishlari	593
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Innovatsion dasturiy vositalar orqali mustaqil ta'limni rivojlantirish.....	598
<i>Mirzakarimova Nigora Mirzahakimovna</i>	
Raqamli ta'lim muhiti va individual ijodiy qobiliyatlar o'rtasidagi bog'liqlik.....	602
<i>To'xtasinova Nafisa Imomovna</i>	
Trenerlarga zaruriy kasbiy psixologik tayyorgarlikni rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalari o'quv reja va dasturlarini takomillashtirish zarurati	605
<i>Rasulov Zokir Pardayevich</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	612
<i>Ramozonova Bahroy Sadriddinovna</i>	
Ruhiv rivojlanishi orqada qolgan bolalar bilan logopedik korreksion ishning asosiy yo'nalishlari.....	615
<i>Berdiyrov Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Futzal o'yinchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash va uni oshirish metodlari	615
<i>Davranov E. O.</i>	

O'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish uchun professional rivojlanish dasturlari	624
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Yuqori malakali bokschilarning tezkor kuch sifatini takomillashtirish.....	629
Qon'irbayev Dastan	
Maktablarda jismoniy tarbiya va sport darslarida o'qitish metodlaridan foydalanishning ahamiyati.....	634
Qon'irbayev Dastan	

MAKTABLARDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT DARSLARIDA O'QITISH METODLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Qon'irbayev Dastan

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Nukus filiali, Boks yo'nalishi 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: D. Kochanov

Biologiya fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktablarda jismoniy tarbiya darslarida o'qitish metodlaridan samarali foydalanishning ahamiyati va ularning amaliyotdagi o'rni tahlil qilingan. Dars jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, o'qitish metodikasi, innovatsiya, sog'lom turmush, ta'lim.

Abstract: This article explores the significance of effectively applying teaching methods in physical education classes in schools. It highlights the practical aspects of using innovative techniques to promote a healthy lifestyle among students during the learning process.

Key words: physical education, teaching methodology, innovation, healthy lifestyle, education.

Аннотация: В статье рассматривается значение эффективного использования методов преподавания на уроках физической культуры в школах. Освещены практические аспекты внедрения инновационных методик в образовательный процесс с целью формирования здорового образа жизни у учащихся.

Ключевые слова: физическое воспитание, методика преподавания, инновации, здоровый образ жизни, образование.

KIRISH

Mamlakatimizda sportni rivojlantirish maqsadida farmon va qarorlar ishlab chiqilgan bo'lib, bu hujjatlar jismoniy tarbiya va sport ishlarini rivojlantirishga, shu bilan birga sog'lom avlodni shakllantirishga mustahkam zamin yaratdi. Har bir insonda jismoniy tarbiya va sportga mehr uyg'otish oiladan boshlanadi. Eng muhimi, jismoniy tarbiya va sport sog'lom turmush tarzining asoslaridan biri sifatida yoshlarning o'z imkoniyat va salohiyatini, shuningdek, jismoniy hamda ma'naviy kamolotini oshirish yo'lida xizmat qiladi. Jismoniy tarbiya va sport bilan doimiy ravishda, uzluksiz shug'ullanish bola organizmini ham jismonan, ham ruhiy jihatdan tetiklashtiradi; natijada uning butun vujudi uyg'un tarzda rivojlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi "2019–2023-yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 118-son¹ qarorida aholi qatlamlarining, ayniqsa yoshlarning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan keng qamrab olinishini ta'minlaydigan innovatsion shakllar va mexanizmlarni ishlab chiqish va joriy etishni tashkil etish ustuvor vazifa etib belgilangan ^[1, 385].

Jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtiruvchi va tarbiyaviy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Butun kun davomida yaxshi kayfiyatda bo'lasiz; ishingiz unumli, ijodiy faoliyatingiz kuchli bo'ladi;
- Asab tizimi muvozanatlashib, bosiq va mulohazali bo'lasiz;

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi "2019 – 2023-yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 118-son qaror: <https://lex.uz/docs/-4200883>

- Faollik, tashabbuskorlik, qiyinchilikdan qo'rqmaslik, do'stlik hissiyotlarini shakllantiradi;
- Muntazam ravishda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish gigiyenik ko'nikmalarning shakllanishiga olib keladi;
- Organizmda yog' miqdori kamayib, ixcham, epchil, chaqqon bo'lasiz;
- Mushaklar taranglashib, qomatingiz ko'rkli va kelishgan bo'ladi;
- Tomirlardagi qon aylanishi yaxshilanib, tana va a'zolarga kislorod hamda oziq moddalarning yetib borishi jadallashadi;
- Organizmning immun himoya qobiliyati oshadi;
- O'zgalarga nisbatan yosh, sog'lom, ishchan va jozibador ko'rinasiz.

Jismoniy sog'lomlashtirish usullari orasida ertalabki badantariya ommaviyligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jismoniy tarbiya va sport darslarining samaradorligini oshirishda o'qitish metodlariga ilmiy asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada yurtimizda va xorijda o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik jarayonning metodik jihatdan takomillashuvi bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi.

J. Jammatov o'z tadqiqotida maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanish va tayyorgarlik darajasini muntazam monitoring qilish zarurligini asoslab berdi. U 2019-yil Chirchiq shahrida bo'lib o'tgan xalqaro ilmiy anjumanda ta'lim tizimiga moslashtirilgan baholash mezonlari orqali mashg'ulotlar samaradorligini oshirish mumkinligini ta'kidlagan. Jumladan, u darslarda sog'lomlashtiruvchi maqsadlarga erishish uchun metodik yondashuvlar muntazam tahlil qilinishi lozimligini qayd etgan.

R. Salomov va M. M. Ruziokhunova tomonidan ishlab chiqilgan "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubi-yati" nomli qo'llanmada esa ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlarning nazariy asoslari batafsil yoritilgan. Mualliflar jismoniy mashg'ulotlarni tashkil etishda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi faol muloqot va metodik moslashuv dars sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ko'rsatib o'tadilar. Ayniqsa, yosh xususiyatlariga qarab metodlar tanlanishi pedagogik yondashuvning markazida turadi.

R. Salomovning 1991-yildagi asari "Sport mashg'ulotlarida qo'llaniladigan usullar" esa metodikani amaliy jihatdan tadbiq etish yo'llarini tavsiflaydi. U sport mashg'ulotlarida didaktik vositalardan samarali foydalanish, darsning tuzilmasi, o'yin elementlaridan foydalanish, differensial yondashuv kabi omillarni metodlar samaradorligini belgilovchi omillar sifatida ko'rsatadi.

Xorijiy adabiyotlar orasida Yuldashov, Umaralievich, Goynazarov va Abdurakhmonov tomonidan tayyorlangan maqola alohida e'tiborga molik. Ular 2021-yilda chop etilgan tadqiqotlarida sport sohasida innovatsion yondashuvlar va ularning tashkil etilish mexanizmlarini ochib berishgan. Mualliflar jismoniy tarbiya tizimida strategik rejalashtirish, o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish va o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalarni ilgari surishgan. Bu yondashuvlar maktab ta'limida ham o'z samarasini berishi mumkin.

Yuqoridagi manbalarda jismoniy tarbiya darslarida qo'llaniladigan metodlarning samaradorligi, ularning o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi roli va metodik yondashuvlarning innovatsion ko'rinishlari ilmiy asosda tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, amaliy kuzatuvlar va maktablarda jismoniy tarbiya darslarini olib borish tajribasiga tayangan holda yig'ildi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, umumlashtirish va tavsifiy tahlil usullari orqali o'rganilib, metodlardan foydalanish samaradorligi aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Darslarda ta'lim samaradorligi ta'lim tamoyillariga rioya qilish bilan birga, ta'lim metodlari va usullarini to'g'ri tanlashga ham bog'liq. "Metod" (yunoncha) – muayyan maqsadga erishish, aniq vazifani bajarish usuli, borliqni amaliy yoki nazariy o'zlashtirish (bilish) usullari majmuini anglatadi.

Metod tushunchasining pedagogik ma'nosi – bu bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish hamda ularni amaliyotda qo'llash jarayonidir.

Ta'lim metodlarini quyidagi turlarga ajratib o'rganish tavsiya etiladi:

1. O'qituvchi faoliyati bilan bog'liq metodlar;
2. O'quvchi faoliyati bilan bog'liq metodlar.

Yuqorida sanab o'tilgan an'anaviy ta'lim metodlarini chuqur o'rganish, ularni rivojlantirish va umume'tirof etilgan xalqaro ta'lim yondashuvlariga yaqinlashtirish quyidagi natijalarni beradi:

1. Tayyor bilimlar bilan qurollantirish metodi:
 - darslik va o'quv qo'llanmalariga asoslanish;
 - ko'rgazmali didaktik vositalarga tayanish.

2. Yo'naltiruvchi ta'lim metodi:

O'quvchi faoliyatini bosqichma-bosqich va tizimli ravishda yo'naltiruvchi (yozma va og'zaki) topshiriqlar asosida faollashtirish.

3. Muammoli ta'lim metodi.
4. Ongli-verbal kognitiv ta'lim metodi (kashfiyot asosidagi ta'lim yondashuvi).

Yuqoridagi ta'lim metodlariga asoslangan holda o'quvchi faoliyatini quyidagicha tavsiflash mumkin:

1. Ongli kuzatish va xotirada saqlash metodi.
2. Yo'naltiruvchi topshiriqlar orqali izlanish, xulosa chiqarish, bahs va munozara metodi.
3. Muammoni yechishga qaratilgan, maqsadli ijodiy faoliyat metodi.
4. Mustaqil va ijodiy izlanish asosida kashf qilish (matn yaratish) metodi.

O'quvchilar yuqoridagi metodlar orqali o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantiradi hamda ularni amaliy-ijodiy tarzda qo'llaydi. Tayyor bilimlar bilan qurollantirish metodi ta'lim tizimida eng qadimiy va sinovdan o'tgan usullardan biridir.

Ushbu metoddan foydalanishda o'qituvchi ortiqcha zo'riqmaydi: oldindan tayyorlangan, o'quvchi uchun tushunarli holga keltirilgan topshiriq va mashqlarni bajarishni tavsiya etadi hamda o'quv-texnik vositalardan samarali foydalanadi.

Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik tizimning tarkibiy elementi hisoblangan o'qitish metodi – mashg'ulot natijasini, ya'ni asosiy maqsadga erishishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mashg'ulotlar jarayonida pedagogik texnologiyalarning samarali joriy etilishi, o'quvchilarda mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, ta'limning barcha bo'g'inlarini shunday tashkil etish kerakki, u ta'lim oluvchilarga chuqur va asosiy bilim berish bilan birga, keng qamrovli fikrlash ko'nikmasini ham shakllantirsin. Chunki ta'lim jarayonida o'quvchilarda mustaqil bilim olish ehtiyoji tobora ortib bormoqda va bu zamonaviy davrning asosiy talablaridan biridir. Demak, pedagogik texnologiyaning asosiy masalasi – ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishishni ta'minlashdan iborat.

Foydalanilgan Adabiyotlar royxati:

1. J. Jammatov. Maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash va monitoring qilish. "Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va uslubiyotini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman. Chirchiq, 2019-yil, 24–25-may.
2. R. Salomov, M. M. Ruziokhunova. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. Toshkent, 1995-yil.
3. R. Salomov. Sport mashg'ulotlarida qo'llaniladigan usullar. Toshkent, 1991-yil.
4. Yuldashov I., Umaralievich K. U., Goynazarov G., Abdurakhmonov S. (2021). Innovative development strategy in the field of sports and the basics of its organization. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 11(11), 48–53.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.